

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАВЫКАМ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**Измлеуова С.Ш.**

*Докторант 1-курса ОП 8D01301-Педагогика
и методика начального обучения Актыбинского
регионального университета имени К.Жубанова,
Актобе, Казахстан*

THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING FUTURE TEACHERS THE SKILLS OF SPEECH INFLUENCE ON YOUNGER SCHOOLCHILDREN**Iztleuova S.**

*1st-year doctoral student EP 8D01301-Pedagogy
and methods of primary education of Aktobe
Regional University named after K. Zhubanov,
Aktobe, Kazakhstan*

Аннотация

Статья посвящена изучению теоретических основ обучения будущих педагогов навыкам речевого воздействия на младших школьников. В работе рассмотрена проблема речевого воздействия на учеников и определена актуальность речевого воздействия в формировании у учащихся мировоззрения.

Abstract

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of teaching future teachers the skills of speech influence on younger schoolchildren. The paper considers the problem of speech influence on students and determines the relevance of speech influence in the formation of students' worldview.

Ключевые слова: будущие педагоги, будущие учителя начальных классов, речевое воздействие, младшие школьники.

Keywords: future teachers, future primary school teachers, speech influence, junior schoolchildren.

Речевое воздействие на младших школьников будущего учителя как научное понятие исследовано недостаточно полно, в словарях и энциклопедиях определения не даются. Определенную сложность представляет и то, что существующие различные трактовки в основном эмпирического характера и рассматриваются вне практической деятельности учителя. Для преодоления перечисленных противоречий необходимо тщательно изучить сущность речевого воздействия.

К проблеме речевого воздействия учителя обращалось не одно поколение мыслителей, педагогов, ученых. Так, проблема совершенным владением речевым взаимодействием вошла в историю педагогики вместе с системами, концепциями многих видных мыслителей. До настоящего времени не потеряли актуальности мысли Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона о том, что оратор должен быть образцовым гражданином, учителем своей аудитории, мудрецом, совершенным во всех отношениях: и во нравах, и в образованности, и во всех качествах, необходимых для красноречия; жизненные принципы Э.Роттердамского, в основе которых лежат терпимость, соразмерность, разумность, ориентация великого гуманиста на гармонию человеческих отношений, в том числе на образцовое речевое поведение учителя – скромное, доброжелательное, жизнерадостное; мысли Я.А.Коменского об идеальной гносеологической и коммуникативной модели – субъект-субъектном образце отношений

между учителем и учеником, о совершенном владении учителем искусством слова, обучении учащихся основным элементам речевого мастерства; мысли Джона Локка об «абсолютизации диалога», «вечной беседе», формировании и поддержании учителем «наклонности рассуждать», постоянно находясь вместе с воспитанником в «пространстве диалога», при этом учитель обязан быть образцом речевого мастерства и речевого взаимодействия; система «естественного воспитания» Ж.Ж. Руссо, построенная на отрицании словесных наставлений, признания собственного жизненного опыта учеников; принципы Лейбница и Гельвеция, выдвигающие главные условия воспитания и развития - способность к поиску истины, общественного прогресса, выработка и становление в обществе некоего «нового языка», отличающегося точностью и терминологичностью, обучение учащихся умению пользоваться таким языком; воззрения Дистервега, в которых категории педагогической риторики противопоставляются, однако необходимо взаимосвязаны и взаимообусловлены: разнообразие и структура, живость и дисциплина; идеи М.В. Ломоносова о базисе педагогического мастерства – умении легко работать со словом и с помощью слова – основного инструмента деятельности учителя; педагогическое наследие Н.И. Пирогова, провозглашающее субъект-субъектную диалогическую модель взаимодействия ученика и учителя; идеи К.Д. Ушинского о воспитании рече-

вой культуры учителя в соответствии с национально-культурным эстетико-речевым образцом, о главном факторе воспитания — великом народном педагоге — родном слове; «второе открытие» М.Бахтиным диалога как общего принципа бытия, познания и общения; позиции Ш.Уалиханова о возрождении народного духа, его рассуждения о разрешении судебных дел с помощью ораторского мастерства, о склонности казахского народа к поэзии, импровизации; сравнение ораторского искусства казахского народа с ораторским искусством других восточных народов и преимущества первого из них; взгляды Ы. Алтынсарина на методическое просвещение учителей, в том числе методики преподавания лингвистических дисциплин; размышления А. Кунанбаева об ученом человеке-воспитателе, его уверенность в том, что «речи тех, кто учит детей, как зерно, в земле прорастут»; мысли М. Ауэзова о взаимосвязи изучения родного языка с нравственностью, культурой личности, о больших возможностях устного творчества, о признании казахского языка в качестве государственного.

Речевое воздействие предполагает влияние на другого человека с целью изменения его позиции. Следовательно, овладение навыками речевого воздействия необходимо специалисту, занятому в сфере «повышенной речевой ответственности» и ответственному за систему взглядов обучаемых.

Навыки речевого воздействия учителя начальных классов предполагает формирование у учащихся мировоззрения — высшего уровня отношений личности к окружающему миру и действенного регулятора поведения и деятельности. В настоящее время проблема формирования мировоззрения учащихся выступает как важнейшая воспитательная задача школы.

Следует отметить, что в качестве важнейших структурных компонентов мировоззрения выступают: система знаний, взгляды, убеждения, идеалы человека. Учитель начальных классов, формирующий мировоззрение учащихся, обязан работать над тем, чтобы знания приобрели для воспитанников субъективный смысл и перешли во взгляды и убеждения, сделались основой выработки их идеалов. Важность формирования убеждения в педагогическом процессе заключается в том, что убеждения активно влияют на деятельность, поведение и личностное развитие учащихся. Сложность формиро-

вания и развития убеждения состоит в том, что в отличие от знаний, они являются менее подвижным компонентом сознания и не могут быстро видоизменяться. С другой стороны, педагогу необходимо учитывать, что усойчивость убеждений есть несомненное достоинство человека, т.к. благодаря ей личность сама ощущает себя и представляет для окружающих определенную целостность, ценность и индивидуальность.

Учитель призван формировать взгляды (представления, понятия), убеждения воспитуемых, осуществлять информацию в педагогической системе с помощью метода убеждения, который должен быть ведущим в воспитательной работе. Умело пользоваться словом, владеть навыками убеждения обязан каждый учитель.

С помощью речевого воздействия учитель начальных классов может разрешить основное противоречие — это противоречие между примитивными, поверхностными, неверными представлениями школьника о сущности происходящих событий и теми знаниями, которые вносит в его сознание внешне организованная система воспитания.

Убеждения развивают у учащихся сознательность, самосознание, способность нового политического и нравственного мышления. Диагностическое значение метода убеждения заключается в том, что его использование развивает способность учащихся самостоятельно мыслить, отстаивать свои взгляды, активно убеждать своих товарищей, развивать в себе убежденность.

Учитель, владеющий навыками речевого воздействия, искусством убеждения, может решать разнообразные педагогические задачи и достигать конкретных целей воспитания.

Список литературы

1. Бадмаев Б.И., Малышев А.А. Психология обучения речевому мастерству. — М.: ВЛАДОС, 2000.-224 с.
2. Кондубаева М.Р. Основы культуры речи. — Алматы: Респ — ий изд — ий кабинет, 1997. — 195 с.
3. Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно- исторической риторике: Учеб. пос. для студ.гум. ф-тов. — М.: Академия, 1996.- 192с.
4. Филиппова О. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учебное пособие. - Флинта, Наука, 2017. — 222 с.